

Найдавніші ікони Софії Київської у російських музеях (в контексті генези та історії київського іконопису)

Спочатку процитую поширений донині суголосний висновок російських мистецтвознавців щодо найдавніших ікон, які збереглися на східнослов'янських теренах. Їхню позицію висловив на сторінках українського наукового видання відомий російський дослідник В. Пуцко: «Більшість збережених ранніх ікон відносяться до «обстави» Новгородського Софійського собору. На думку дослідників, це оздоблення його рухомої частини (ікони, начиння, літургійні предмети) має бути датоване приблизно 1066 роком, бо щодо більш ранніх ікон існує свідчення про розорення Святої Софії Новгородської Всеславом Полоцьким. За іконографією і стилем вони наближаються до візантійських творів царгородського кола, що може свідчити про причетність до їхнього виконання грецьких іконописців. Моделювання зображення, зокрема ликів, має віртуозне виконання, очевидною є висока технічна майстерність і вміння, що свідчить про належність до класичної традиції, елітарної течії візантійського мистецтва»¹.

Натомість сучасний український мистецтвознавець А. Комарницький переконливо доводить зовсім не новгородське, а київське походження найдавніших золотофонних ікон, що збереглися на східнослов'янських теренах. Він доречно порушує і по-новому розв'язує проблему впливу золотофонної мозаїки Софії Київської на становлення Першої київської школи іконопису, цілком слушно пов'язуючи її з київськими першохрамами, зокрема, Десятинною церквою і Софією Київською. Дослідник розглядає цю тезу на прикладі ікони «Корсунське (Устюзьке) Благовіщення», пов'язуючи її з Благовіщенською церквою на Золотих воротах, яка була освячена 1022-го. Цим роком він датує ікону «Корсунське Благовіщення», створення якої «зсунули з XI ст. аж до початку XIII ст.»².

Однак, як сказано на початку цієї статті, в науці й надалі побутує теза про новгородський родовід перших збережених руських ікон, до того ж у термін «русських» фактично вкладається переконання про ікони як саме

¹ Пуцко В. Іконопис // Історія українського мистецтва: в 5 т. / Т. 2: Мистецтво середніх віків. Мистецтво Русі-Руської землі великокняжого періоду. К., 2010. С. 657–674.

² Комарницький А. С. Ікона «Корсунське Благовіщення» – ранній твір Першої київської школи іконопису: впливи софійських мозаїк // Софійський часопис. Вип. 7. Матеріали X Судацької міжнародної наукової конференції «Причорномор'я, Крим, Русь в історії та культурі» (20–21 жовтня 2022 р.). К., 2023. С. 33–44; *Його ж.* Вплив софійських мозаїк на формування світлової естетики іконопису Першої Київської школи // Софійський часопис. Вип. 8. Збірник статей за матеріалами XII міжнародної наукової конференції «Софійські читання», присвяченої канонізації Київського митрополита Рафаїла Заборського. 28–29 вересня 2023 р. 2024. С. 45–55.

«російські», а не давньоукраїнські (києворуські). Зазначу три головні пункти такого висновку мистецтвознавців:

1. Найдавніші збережені ікони XI ст. на східнослов'янських теренах в давнину належали до опорядження Софії Новгородської.
2. Появу в ній цих ікон датовано приблизно 1066 р., оскільки саме тоді Софія Новгородська була розорена Всеславом Полоцьким, а відтак її більш давні ікони не збереглися.
3. За іконографією і стилем збережені ікони належать до елітної течії класичної візантійської традиції і наближуються до творів константинопольських майстрів. Ікони атестують як «візантійський живопис на руському (читай: «російському». – Авт.) ґрунті», чим відзначають новгородський іконопис³.

Рис. 1. Мозаїка «Богоматір Оранта». Софія Київська. 1011–1018 р.

³ Див.: Иконы Успенского собора Московского Кремля: XI – начало XV века. Каталог. М., 2007. С. 63.

Важливо розглянути цей висновок крізь призму історії та монументального живопису Софії Київської, яка є справжнім вітчизняним літописом та автентичним мистецьким джерелом. Одразу зазначу, що наведений висновок мистецтвознавців базується на сумнозвісному постулаті «Київська Русь – єдина колицка трьох братніх народів» (росіян, українців і білорусів), одним із головних «доказів» якого було активне донині в науці застаріле переконання про нібито одночасну появу в Русі в середині XI ст. трьох Софійських соборів – Київського, Новгородського і Полоцького. Проте сучасні дослідження Софії Київської цілковито спростували цей сфабрикований у імперській російській науці погляд про згаданий «єдиний процес» на колосальних обширах Східної Європи. Ми довели, що Софія Київська виникла не в середині, а на початку XI ст., тобто на ціле людське покоління раніше від своїх тезок. Софію Київську закладено не в «канонізованому» літописом 1037 р., а створено в 1011–1018 рр., на межі правлінь Володимира Великого і Ярослава Мудрого, перший з яких заклав, збудував і прикрасив мозаїками та фресками Софійський собор, а другий завершив його опорядження. Тому за рішенням ЮНЕСКО у 2011 р. в усьому світі відзначено тисячоліття найдавнішого собору Східної Європи⁴. У такому ракурсі треба розглядати і проблему найдавніших ікон, які виникли на її теренах.

Отже, звернімося до найдавніших, як вважають, новгородських ікон, написаних високоякісними привозними фарбами, поза сумнівами, віртуозними візантійськими майстрами. На моє глибоке переконання, ці найдавніші ікони походять не з Новгорода, а потрапили туди з Києва, де зародився український іконопис. Таких вивезених із Києва дорогоцінних ікон було чимало, але збереглася лише частина з них. Оскільки це питання потребує ретельного пошуку і великого комплексного дослідження, а нас власне цікавить винесена в назву статті проблема, то серед цих ікон розгляньмо шість знаменитих золотофонних образів. Вони донині зберігаються в Москві, Санкт-Петербурзі й Новгороді, до того ж з останнього, як гадають, походять усі зазначені нижче ікони, а саме:

1. Двобічна виносна ікона «Богородиця Одигітрія» і «Святий Георгій Великомученик».
2. Ікона «Святі Первоверховні Апостоли Петро й Павло».
3. Ікона «Спас Золота Риза» («Спас на престолі»).
4. Ікона «Корсунське (Устюзьке) Благовіщення».
5. Ікона «Ангел Золоте Волосся».
6. Двобічна виносна ікона «Спас Нерукотворний. Поклоніння Хресту».

Ці коштовні ікони в писемних джерелах XVI–XVII ст. називають «корсунськими» і вважають чудотворними, проте відомий польський дослідник А. Поппе стверджував, що така назва – це «корсунський міф», який виник у Новгороді і досяг свого апогею в XV–XVI ст. Мовляв, цей

⁴ Детально див. *Нікітенко Н.* Софія Київська Володимира Великого. К., 2022. 588 с.; *Ї ж.* Свята Софія Київська = Saint Sophia of Kyiv: 1011–1018. К., 2022. 352 с. та ін. видання автора.

термін використовували для позначення всієї найдавнішої оздобы Новгородської Софії⁵. Одначе це в жодному разі не позбавляє таку назву ікон історичної достовірності. О. Етингоф слушно вважає, що ця корсунська традиція мала логічну підставу. Вона звертає увагу на те, що в згаданих писемних джерелах «корсунськими» називаються найдавніші ікони з Софії Новгородської «Спас Золота Риза», «Богоматір Корсунська» і «Апостоли Петро й Павло», а також «Устюзьке (Корсунське) Благовіщення» з Юрїївського монастиря. Цей термін у джерелах переноситься й на предмети новгородської софійської ризниці, а також на дзвони собору Спаського монастиря на Хутині⁶.

Розгляньмо вищеназвані в переліку ікони.

Двобічна ікона «Богородиця Одигітрія» і «Святий Георгій Великомученик» є загальноновизнаною святиною і мистецьким шедевром світового значення (рис. 2). Ця уславлена ікона, що нині входить до зібрання Успенського собору Московського Кремля, колись стояла тут, у лівій частині місцевого ряду іконостаса, а зараз розміщена на солеї. Російські мистецтвознавці зазвичай називають ікону генетично «новгородською», але я певна, що насправді вона походить із Софії Київської. Цю тезу я висуваю вперше. Передусім – дещо головне про ікону. Її зазвичай датують кінцем XI – початком XII ст. та вважають «однією з найдавніших в Росії»⁷. Місце створення цієї ікони і час її появи в Успенському соборі Московського Кремля не відомі, але на підставі побічних даних вважають, що її було привезено в Успенський собор з Новгорода. Ікону цілком розчищено в 1993–1995 рр.

Розміри ікони: 174 × 122 см. Ікона двобічна, оскільки, вочевидь, виносна: на лицевому боці зображено Богоматір Одигітрію, яку реставратори відкрили з-під пізніших записів і датують серединою XIV ст., хоча

Рис. 2. Ікона «Святий Георгій». Софія Київська. 1011–1018 р. Зберігається в Успенському соборі Московського Кремля як новгородська ікона кінця XI – початку XII ст.

⁵⁵ Див.: *Этингоф О. Е. Византийские иконы VI – первой половины XIII века в России.* М., 2005. С. 206.

⁶ Там само. С. 206–207.

⁷ *Толстая Т. В. Успенский собор.* М., 2008. С. 174–175.

вона повторює давній образ Богородиці на ній, як вважають, кінця XI – початку XII ст., від якого збереглися окремі невеличкі фрагменти. На зворотному боці – образ святого Георгія Великомученика, що, як вважають, повністю зберігся з кінця XI – початку XII ст. Образ Богоматері мав золочений срібний карбований оклад, окуті сріблом сувій у руках Немовляти, зап'ястя лівої руки Богоматері, накладними були й зірки на її чолі та плечах, а також виявлено сліди карбованого окладу кайми мафорію, що обрамлює лик Богоматері. Також на тлі ікони залишилися сліди окладу XIV ст. Пробні розчищення показали, що перше поновлення ікони було здійснено в XIII ст.⁸ Тобто це був центральний у храмі дуже шанований образ Богоматері, ймовірно, навіть чудотворний. Місце створення цієї ікони і час її появи в Успенському соборі Московського Кремля не відомі, але на підставі побічних даних вважають, що її було привезено в Успенський собор із Новгородода.

На звороті цієї ікони бачимо мистецьки довершений образ святого Георгія Великомученика, який вражає своєю духовністю і красою. Він вельми нагадує фресковий образ святого Георгія Великомученика і Чудотворця на склепінні присвяченого йому вівтаря в Софії Київській (рис. 3). Образ святого Георгія на іконі добре зберігся, зокрема, обличчя святого і золоте тло. Таку збереженість образу передусім забезпечила досконала техніка його виконання, а також те, що він тривалий час був щільно вкритим темно-коричневою фарбою, з-під якої образ святого Георгія розкрили лише в 30-ті рр. XX ст. під час реставрації написаної з протилежного боку ікони образу Богоматері Одигітрії. Даткування образу святого Георгія Побідоносця дискусійне донині: середина XI ст., після 1066 р., початок XII ст., а також 1174 р.

Дивовижно й навіть знаково, що образ святого Георгія ніколи не поновлювався й повністю зберіг свій первинний вигляд, який вражає й вабить глядача. Святий Георгій Побідоносець (Великомученик і Чудотворець) був одним із найбільш шанованих та улюблених святих у Київській державі. Він відомий як мужній і успішний воєначальник з Кашпадокії, який прийняв мученицьку смерть в 303 р. за правління Діоклетіана через своє відкрите й рішуче сповідання віри перед самим імператором. На іконі святий Георгій Чудотворець представлений до пояса в образі молодого прекрасного воїна, який правицею тримає спис, а лівицею – меч, хрестоподібне руків'я якого замінює мученицький хрест. Цим

Рис. 3. Фреска «Святий Георгій». Софія Київська. 1011–1018 р.

⁸ Там само.

підкреслено воїнську мужність і християнську жертовність святого Георгія, зброя якого – меч духовний. Тому він тримає його перед собою як коштовну реліквію. Фігура святого вельми потужна й заповнює собою все поле ікони. Раніше вважали, що ікону написано без «тілесної» підкладки (в особливий спосіб висвітленого письма ликів і рук). Насправді, як показало дослідження реставраторів, тут є світла підкладка, тому лик і тіло святого наче випромінюють небесне світло, так само, як на мозаїках і фресках Софії Київської та на давніх візантійських іконах. Нагадує софійську фреску й унікальна перлинна обнизь німба святого Георгія, яку бачимо у святителя Миколая Мирлікійського на його чудотворній фресці в південній внутрішній галереї Софійського собору Києва. Тобто така обнизь перлами німба святого Георгія є знаком особливої значущості його чудотворного образу на цій іконі.

Світлосяйний, оживлений легким рум'янцем ніжно-білий лик святого Георгія шляхетно вродливий, має гарну овальну форму й обрамлений густою каштановою шевелюрою, викладеною об'ємними тугими локонами. Риси обличчя ретельно продумані та майстерно виписані. Великі широко розплющені очі глибоко занурені у глибину душі святого, який перебуває в небесному світі, випромінюючи його світло людям. Класично правильний овал лику з пружним і дещо звуженим підборіддям, вишукано вигнуті брови, що сягають зовнішнього краю повік, прямий і тонкий ніс із легкою трикутною виїмкою на переніссі, маленькі гарно окреслені червоні вуста передають візантійський тип довершеної краси юного аристократа. Перед нами постає зовнішньо привабливий і духовно глибокий юнак-красень, воїн і мученик. Як і належить, він убраний у шкіряний пластинчатий панцир, поверх якого – червона мантия-корзно. Ця ікона є справжнім шедевром і значущою національною святинею-палладієм. Але чиєю, якого народу? Чи справді вона має генетично новгородське походження?

На думку відомого російського мистецтвознавця О. Етингоф, найраніші ікони, які вона традиційно пов'язує з Новгородом, «імовірно, виконані кількома поколіннями константинопольських майстрів, прикликаних на Русь. Майстри, вірогідно, приходили в Новгород з Києва»⁹. Постає питання: а де ж у такому разі подівся їхній попередній київський доробок? Вважають, що від XI ст. в оригіналі не збереглося жодної відомої нам ікони, яка була беззаперечно пов'язана з Києвом. Але, на моє глибоке переконання, це не так. По-перше, треба виходити з того, що ікони – неодмінний атрибут храмового мистецтва, а найраніші побудовані візантійцями храми виникли не в Новгороді, а в Києві. По-друге, необхідно враховувати історико-подієвий чинник, який позначився на початковому місцезнаходженні й пізнішому переміщенні найдавніших ікон, що збереглися до наших часів. Я вважаю, що ікона святого Георгія за всіма типовими ознаками походить саме з Києва, а її автором є видатний візантійський майстер, оскільки вона має безперечну

⁹ *Этингоф О. Е.* Византийские иконы... С. 19.

стилістичну близькість до візантійських за виконанням мозаїк і фресок Софії Київської. Натомість, на думку академіка В. Лазарева, ікону привіз у Москву Іван Грозний, який вчинив сумнозвісне грабіжницьке вивезення з Новгороду багатьох місцевих святинь. Щоправда, вчений зазначав, що вона має аналоги у візантійських пам'ятках XII ст. і відноситься до візантійського напряму в новгородському іконописі того часу. Він припускав, що цю ікону замовив молодший син Андрія Боголюбського, новгородський князь Георгій Андрійович. Однак В. Лазарев, заслужено визнаний у світі дослідник візантійського живопису, не наполягав на своєму висновку: «Пов'язуючи ікону з Успенського собору з Новгородом, ми чудово усвідомлюємо всю гіпотетичність даного припущення». Це суто гіпотетичне припущення цілком зрозуміле. Річ у тім, що В. Лазарев як радянський науковий авторитет тоталітарних 50–60-х рр. XX ст., попри свою високофахову ерудицію, мусив усіляко дотримуватися офіційних стереотипів, розуміючи водночас хиткість свого відверто проросійського погляду, що в цьому разі не витримує критики. Так само, як і пояснення вченого того факту, що «чимало архаїчних пережитків зберігають найдавніші руські ікони XII–XIII століть», позаяк «прототипи цих руських ікон занесені з Візантії», тому вони мають «суто грецьку іконографію», а руський майстер, мовляв, «орієнтувався на традицію, яка диктувала йому усталені іконописні форми»¹⁰. На жаль, цей явно надуманий висновок, з огляду на науковий авторитет В. Лазарева, побутує в науці й досі, хоча мистецтво завжди відображало вимоги, смаки й особливості сучасного йому життя.

Навіть на поверховий погляд скульптурно побудований, гармонійно довершений і духовно заглиблений золотосяйний образ святого Георгія Побідоносця зовсім не сприймається за взірць більш спрощеного й чітко позначеного регіональними рисами значно пізнішого за київський новгородського іконопису. Варто враховувати ту обставину, що візантійські (київські) ікони російські мистецтвознавці тенденційно інтерпретують як новгородські, з чим важко погодитися, бо ці ікони розділяє вагомий просторово-часовий і культурно-мистецький інтервал. Перші базуються на багатющій тисячолітній як східній, так і античній традиціях й досконалій мистецькій школі, другі – на місцевій інтерпретації візантійсько-київських взірців, що вельми позначилося на духовній глибині й художньому багатстві образів. Духовність наявна в обох випадках, проте вона по-різному осмислена й мистецьки вирішена, тож і сприймається по-різному. І не дивно: збережені київські ікони написані в XI–XII ст., а перші власне новгородські ікони датовані кінцем XII–XIII ст., тож вони, орієнтуючись на київські взірці, кардинально відрізняються своєю стилістикою і якістю виконання. Ці написані в Новгороді пізніші ікони демонструють значно більшу простоту й конкретику. Типове для візантійських ікон віртуозне фарбове й лінійне опрацювання форми на новгородських іконах вельми спрощене, композиції стримані й лаконічні.

¹⁰ *Лазарев В. Н.* История византийской живописи. М., 1986. С. 112.

Водночас дослідник називає новгородськими знамениті ікони, які він датує XII–XIII ст., передусім такі шедеври, як «Богоматір Оранта» та «Архангел Михаїл», експоновані в Третяковській галереї, а також «Ангел Золоте Волосся» в Російському музеї Санкт-Петербурга та інші ікони¹¹. Але це лише зовсім не підтвержене припущення, щодо якого немає жодних доказів. Насправді ці ікони демонструють значно більш зрілі й витончені мистецькі риси, які питомо споріднюють їх із раннім київським монументальним живописом, що потребує уважного переосмислення наведених висновків знаного російського мистецтвознавця.

Зазначу, що ікони, створені новгородськими майстрами, не мали як чітко вивіреніх анатомічних пропорцій і складних за виконанням і мудровою символікою сюжетів, так і дивовижного багатства смислів, форм, а також надзвичайно тонкого, розмаїтого та ретельно розробленого вишуканого колориту.

Рис. 4. Ікона «Зішестя в пекло». Новгород. XIII ст.

Композиції новгородських ікон доволі лаконічні, лики маленькі, менш виразні та емоційні, хоча духовно зосереджені, колорит створено у вельми яскравих (особливо червоних) локальних тонах, загалом вони значно простіші й більш наближені до життя¹². Це, звичайно, в жодному разі не применшує їхньої мистецької та історико-культурної цінності, адже вони відповідають запитам та духовним і естетичним ідеалам новгородського суспільства своїх часів. Отже, найдавніші ікони, які я розглядаю, що їх хибно пов'язують з Новгородом та зазвичай приписують його майстрам, я з певністю вважаю за київські. Їх не можна розглядати в ракурсі «візантиністичного напрямку» або «грекофільської течії в руському (читай: російському – Авт.) мистецтві» як це з імперських, зокрема радянських часів, роблять російські мистецтвознавці. Наприклад В. Лазарев, не вдаючись до об'єктивного аналізу проблеми авторства зазначених творів високого мистецтва, називав їх «новгородськими іконами візантиністичного напрямку», який

¹¹ Лазарев В. Н. Там само. С. 142.

¹² Див. ілюстрації новгородських ікон кін. XIII–XVI ст. // Древний Новгород: История, Искусство, Археология. Новые исследования. Сб. статей, Сост. С. В. Ямщиков. М., 1983. С. 29–79.

вважав панівним в новгородському іконописі цього часу¹³. Тут одразу постає закономірне питання: звідки в Новгороді з'явився той напрям з його тонкою богословською думкою, філігранною технікою і втаємниченими секретами надзвичайно складного іконописного ремесла? Відповіді на ці питання джерела не дають, а дослідники не мають щодо цього логічних пояснень.

Крім вище схарактеризованої ікони, дуже давніми є й відомі на весь світ великі та, як донині здебільшого гадають, теж новгородські образи «Святі Апостоли Петро й Павло» і парна до нього ікона «Спас Золота Риза», які зберегли візантійські срібні позолочені оклади¹⁴. Мистецтвознавці вважають, що ці парні привіттарні образи датуються XI ст. Хоча первинний живопис цих ікон не зберігся і вони дійшли до нас у записі XVII ст., їхні виняткові для цього періоду особливості тісно пов'язані з давньою іконографією й, вочевидь, відтворюють древній живопис¹⁵. Розміри обох цих ікон (236 x 147 см) ідеально збігаються та розраховані на центральне місце у великому храмі. Мистецтвознавці цілком слушно зазначають, що «Скульптурність пластичних об'ємів, симетрія мотивів композиції викликають асоціації з мозаїками Софії Київської»¹⁶.

Справді, згадані іконні образи дуже монументальні й довершені та відчутно перегукуються з творами настінного живопису Софії Київської, як із мозаїками, так і з фресками. Що вельми важливо, ці ікони чудово «вписуються» в архітектурне опорядження центрального нефа Софії, на що уваги чомусь не звертали. Вони, як припускаю, могли міститися в інтерколу́мніях привіттарного мармурового темплону (привіттарної відгороди) Софії Київської,

Рис. 5. Ікона «Святі Апостоли Петро й Павло». Софія Київська. 1011–1018 р. Зберігається в Новгородському державному музеї-заповіднику як новгородська ікона кінця XI – початку XII ст.

¹³ Лазарев В. Н. История византийской живописи. С. 112.

¹⁴ Див.: Історія українського мистецтва.

¹⁵ Там само.

¹⁶ Там само.

фрагменти та сліди якого знайшли археологи¹⁷. Подібну перегороду вітваря з іконами Христа і Богородиці бачимо в одночасному Софії Київській соборі Осіос Лукас у Фокіді, побудованому в 1011 р.¹⁸. Разом із парапетом і архітравом (верхньою горизонтальною балкою) софійський темплон був висотою до 3 м. і відкривав для огляду мозаїки вітваря. Завдяки свідченню Павла Алепського знаємо, що вхід до головного вітваря Софії Київської в описуваному ним іконостасі часів Петра Могили, який всіляко дотримувався священної київської давнини, завширшки дорівнював 95 см. Тобто влаштований у давньому темплоні вхід був шириною близько 1 м. Привертає увагу той важливий факт, що ширина зазначених ікон «Спас Золота Риза» та «Святі Апостоли Петро й Павло» з урахуванням ширини входу до вітваря та товщини колон темплону цілком укладається в параметри центрального нефа Софії Київської, який має ширину 7,5 м.

Рис. 6. Мозаїка «Апостол Павло». Софія Київська. 1011–1018 р.

Рис. 7. Фреска «Апостол Павло». Софія Київська. 1011–1018 р.

Для порівняння можна назвати габарити двох головних ікон намісного ряду софійського іконостаса середини XVIII ст., які «вкладаються» в ширину центрального нефа. Їх розміри такі: «Спас» – 210 × 132 см;

¹⁷ Див.: Нікітенко Н. Бароко Софії Київської. К., 2015. С. 184–186.

¹⁸ Lazarides P. Le monastere d'Hosios Loukas. Athenes, editions Hannibal, 1987. PL. 18.

«Богородиця Одігітрія» – 212 × 130 см¹⁹. Вони є дещо меншими від давніх парних ікон «Спас Золота Риза» і «Святі Апостоли Петро й Павло», але варто враховувати ту обставину, що на центральний неф орієнтовані ще дві аналогічно великі ікони намісного ряду іконостаса XVIII ст. – «Свята Софія Премудрість Божа» і «Сім Святителів», що закривають собою фрески на західних площинах хрещатих стовпів, які відгороджують центральний неф від двох бічних. А давній темплон не заходив на стовпи, а примикав до них, тобто фрески на стовпах були відкриті для огляду й шанування та взаємодіяли з іконами темплону.

Недаремно давні привіттарні ікони «Спас Золота Риза» та «Святі апостоли Петро й Павло», які я аналізую у статті, перегукуються з присвяченням собору і його вівтаря-жертovníка, який, відповідно до канонів, прилягає до головного вівтаря з півночі. Відомо, що в інтерколу́мніях темплону обабіч входу до вівтаря зазвичай поміщали ікони Христа і Богородиці, або Христа і того святого, якому присвячено храм, себто йдеться про головний храмовий образ. Проаналізую те, як із цим принципом корелюється моє припущення щодо належності цих ікон до начиння Софії Київської. Пречудові мозаїки центрального купола й головного вівтаря Софії, безперечно, є її двоєдиним храмовим образом, що містить у собі провідну ідею присвячення собору. Адже Христос Пантократор –

Рис. 8. Фреска «Апостол Петро». Софія Київська. 1011–1018 р.

голова Церкви Небесної, а Богоматір Оранта є образом Церкви Земної, яка стоїть перед Ним у вічній молитві. Тобто головні мозаїчні образи Софії уособлюють Премудрість та Її Дім, які не існують окремо, адже «Премудрість є Христос, а Дім – Богородиця» – так говориться у візантійському і давньоруському Сказанні про «Софію Премудрість Божу»²⁰. Отже, ікона Спаса Золотої Ризи перегувалася з присвяченням центрального вівтаря Софійського собору (відтак і самого храму) Христові Спасителю як Божій Силі і Божій Премудрості (1 Кор. 1:24), а ікона Святих апостолів Петра й Павла – з присвяченням їм головного жертovníка, що прилягає до цього вівтаря.

¹⁹ Див.: Нікітенко Н. Бароко Софії Київської. С. 204–205.

²⁰ Див.: Нікітенко Н. Про первинне присвячення вівтарів Софії Київської // UCRAINICA MEDIAEVALIA. Vol. 4, 2021. С. 66.

Софійський жертovníк – місце, де митрополит Київський правив початок Літургії, готуючи Безкровну Жертву – Хліб і Вино (проскомідію) для перенесення їх на престол головного вівтаря для здійснення Євхаристії – головного таїнства Церкви. Жертovníк Софії присвячений апостолові Петру, який є «наріжним Каменем Церкви» (Πέτρος – камінь). Відомо, що первоверховні апостоли Петро й Павло є прообразами вищих ерархів, тобто й митрополита Київського, а сама Софія є славнозвісною «митрополією руською». Тож, ікону Святих апостолів Петра й Павла цілком могли вшановувати як храмову й парну іконі «Спас Золота Риза». Ці ікони разом із головними мозаїками «Пантократор» і «Оранта» втілюють провідну релігійну думку ансамблю: «Христос і Його Церква є Премудрістю Божою». На мою думку, не можна заперечувати київський родовід цих високомистецьких ікон, які були виконані тими візантійськими майстрами, які декорували Софію Київську мозаїками та фресками.

Оскільки перевезена до Москви ікона «Спас Золота Риза» була поміщена праворуч Царських врат іконостаса Успенського собору Московського Кремля (1655) та повністю переписана в 1700 р., вона не зберегла риси давньої іконографії, бо її надто ретельно прилаштували для оздоблення столичного храму, чого не скажеш про парну їй в давнину ікону «Святі Апостоли Петро й Павло». Її теж вивозили і поновлювали, але, вочевидь, не переписали, що підтвердили сучасні реставратори ікони в своїй доповіді на конференції «Новгород и Новгородская земля. Искусство и реставрация» (2010)²¹. Тож живопис цієї з часом поверненої до Новгорода ікони значною мірою зберіг свою автентичність. Уперше зверну особливу увагу на ту обставину, що ікона Святих апостолів Петра й Павла за ракурсом їх розміщення та жестами чітко відповідає стінопису Софії Київської. У ній їх звернені один до одного й до жертovníка та прочан постаті симетрично написані на протилежних хрещатих стовпах у центральному підкупольному просторі. Верховні апостоли наче відкривають собою вхід до нефа жертovníка та зримо співвідносяться з образом Христа Пантократора в центральному куполі. Знаний російський мистецтвознавець О. Попова помітила, що зображений угорі ікони, в небесах, Спаситель звертається до апостолів, які дослухаються до Нього, готуючись нести людям світло Істини. До того ж нетипове зображення на цій іконі апостола Павла на більш почесному місці, праворуч Христа, зустрічається у візантійському мистецтві X–XI ст., що виділяло цим особливу роль Павла, якого Святі Отці називали «вуста Господа» в поширенні християнського вчення²².

На фресці трансепта він постає в оливково-зеленому («земному») вбранні, що акцентує його як намісника Христа в розбудові Церкви Земної. У барабані купола Софії Київської, де між вікнами фігурують 12 апостолів, також збереглося аналогічне іконі мозаїчне зображення апостола Павла.

²¹ Новгород и Новгородская земля. Искусство и реставрация. Сб. материалов конференции. Выпуск 2. Великий Новгород, 2010.

²² Попова О. Византийские иконы VI–XV веков // История иконописи: Истоки. Традиции. Современность: VI–XX века. М., 2002. С. 122.

Тут, як і на іконі, він убраний у блакитний («небесний») хітон і осяйний пурпурово-золотавий плащ як ознаку його належності до Церкви Небесної. Аналогічними є розміщення, вбрання, жести та атрибути цих апостолів на іконі та в соборі. Звернені один до одного і до глядача, вони його благословляють, тримаючи джерело Христового вчення: Петро – згорнутий сувій, Павло – Євангеліє в пурпуровому окладі, на нього вказує правицею. Євангеліє в обох зображеннях прикрашене пурпуровими ромбічними рамками з ромбовидним хрестом у центрі. Відтак, іконописець, вочевидь, орієнтувався на мозаїки та фрески Софії. Сам же акцентований знак ромба в мозаїках і на іконі є символом єднання Церкви Небесної і Церкви Земної.

На моє переконання, вищеназвані найдавніші київські ікони, безсумнівно, тяжіють до вишуканого візантійського іконопису доби Македонського відродження (IX – перша половина XI ст.), коли за часів правління Македонської династії відбувся найвищий злет класичного візантійського мистецтва з його виразними античними ремінісценціями. Македонське відродження демонструє довершений синтез античної класики та середньовічного спиритуалізму і саме це мистецтво, поза сумнівами, втілене в мозаїках та фресках Софії Київської та лежить у глибинній основі українського іконопису.

Ключовою тут є проблема майстрів, на яку прибічники новгородського походження згаданих ікон зовсім не зважають. Акцентую, що саме Київ, а не Новгород, був відомим із літописів осідком висококласних константинопольських майстрів. Вони прибули в столичний Київ наприкінці X ст., коли Новгород лише тільки народився як місто, а побудована в ньому в 989 р. перша Софія була дерев'яною, її спорудили самі новгородці. Звісно, в ній також були ікони, привезені з Візантії і Корсуня, але в 1045 р. ця Софія та її начиння вщент згоріли, археологи досі не знайшли її решток. Кам'яна ж Софія була побудована в Новгороді в середині XI ст., тобто тоді, коли часи Македонського відродження, до якого належать найдавніші київські ікони, вже минули. Та й кам'яна Новгородська Софія не була розписана аж до початку XII ст., бо, на мою думку, до цього часу в Новгороді не було відповідних майстрів, іконописців зокрема. Тоді у Візантії побутував артільний спосіб будівництва і прикрашання храмів мозаїками, фресками та іконами. Крім того, майстри-одинаки самі собою не працювали. У той час у Русі не було й місцевих артілей висококваліфікованих зодчих і ремісників. Відомо, що для створення храмів візантійці формували спеціальні артілі й виклик такої артілі, надто столичної, в іншу країну був зафіксованою в літописі великою екстраординарною подією (див. літописний запис під 989 р. про прибуття «майстрів від Грек» для побудови Десятинної церкви). Такі комплексні артілі були тісно пов'язані з імператорським двором, бо експорт ремесла в IX–XI ст., як і храмовбудівництва, становив державну монополію Візантії²³. Зазвичай артілі майстрів надавали візантійські

²³ *Этингоф О. Е.* Византийские иконы... С. 73.; *Щапова Ю. Л.* Византийское стекло. Очерк истории. М., 1998. С. 247.

василевси іноземним державцям після укладення з ними династичних шлюбів, що було великою рідкістю, бо візантійці не бачили собі рівних серед усіх народів та їхніх правителів. Створюючи храм, візантійські майстри писали і його ікони, чим завершували опорядження інтер'єру, тому ікони виразно перегукувалися зі стінописом. Немає сумніву, що розглянуті ікони написані з очевидною орієнтацією на монументальний живопис побудованої й розписаної візантійцями «митрополії руської» в Києві, до сакруму якої ці ікони органічно належали.

За тієї доби монументальне будівництво і пов'язаний з ним живопис, зокрема іконопис, було зумовлене княжим замовленням і відповідало престижу можновладного правителя Київської держави, який посідав другий після василевса щабель у владній ерархії країн Візантійської Співдружності. Десятинна церква й Софійський собор та їхні ікони, хоча й були створені візантійцями, є київськими вже тому, що виникли на цій землі та для її народу. Вони створені княжим задумом і коштом Володимира і Ярослава на духовні запити підданого їм суспільства неофітів, тому мають свій неповторний образ і свою особливу візантійсько-київську специфіку. Тому ці ікони коректно так і називати.

На відміну від Десятинної церкви, літописи нічого не повідомляють про майстрів Софії Київської. Це цілком логічно можна пояснити тим, що «майстри від Греку», які створювали Десятинну церкву та довколишні княжі палаци наприкінці X ст., вже на початку XI ст. працювали над побудовою та опорядженням Софії, тому архітектура і стінопис обох храмів вельми тісно споріднені між собою²⁴. Новгородська Софія, побудована в 1045–1050 рр., хоча й орієнтувалася на Київську, але значно простіша за своєю архітектурою та стінописом. Вона була розписана фресками не раніше початку XII ст. (згідно з літописом – 1108 р.), які за своїм художнім рівнем теж значно поступаються київським та виконані майже на століття пізніше іншими майстрами, вочевидь, як грецького, так і місцевого новгородського походження, які на цьому етапі вже формували змішані артілі. То був історично закономірний процес. Тобто помилково, та й явно упереджено російські мистецтвознавці стверджують, що високо-класні візантійські ікони, про які йдеться у цій статті, були написані новгородцями. Поза сумнівами, ікони лише згодом потрапили в Новгород із Києва і під ними лежить тисячолітня іконописна школа Візантії, яка поклала початок потужній і життєдайній Київській мистецькій школі. Будували і прикрашали розписами та іконами ці перші храми не в космосі, а в живому київському суспільстві візантійці та їхні місцеві виученики, прямо й побічно залучені, хай і на початковому рівні, в цей грандіозний процес.

Хоча першим іконописцем Київської Русі називають ченця-подвижника Києво-Печерського монастиря Аліпія (помер 1114 р.), поняття «школа» вміщує в себе вчителів і учнів, ті підвалини, на яких вона будувалася, а також її доробок, тож я певна, що потужну Першу київську

²⁴ Нікітенко Н. Софія Київська Володимира Великого. С. 150–179.

школу сформували кращі витвори архітектури і живопису – Десятинна церква і Софія Київська та їхні творці – візантійці і їхні учні-кияни, які, мабуть, виконували підсобні роботи. Тільки такий творчий симбіоз міг народити збережену народом України Софію Київську та її ікони, якими донині пишаємося як шедеврами. Саме вони поклали початок Першій київській іконописній школі, яка, на моє переконання, виникла не в другій половині XI ст., як це зазвичай вважають, і навіть не в першій третині XI ст., а вже наприкінці X – другому десятиріччі XI ст. Водночас варто зауважити, що хоча мозаїки, фрески та ікони писалися за візантійськими взірцями (іконографічними прорисами), що гарантувало канонічність результату, велике значення мала малярська школа, душа, талант, навички і смаки майстра. І, звичайно, його християнський подвиг. Зокрема, в Києво-Печерському патеріку XII ст. читаємо: «І по тому вони [майстри та іконописці] життя своє закінчили в чернецтві у Печерському монастирі і покладені у своєму [печерному] притворі. Є ж і нині звитки їхні (сувої з прорисами сюжетів. – Авт.) на хорах, і книги їхні грецькі зберігаються в пам'ять такого чуда»²⁵ Успенський собор Києво-Печерського монастиря (1073–1089 рр., опоряджувальні роботи з 1077 р.) так само зводили і прикрашали мозаїками, фресками та іконами візантійці. Його мозаїки та фрески, на жаль, утрачені. І так само до цього процесу були залучені кияни, які разом із візантійцями були їхніми учнями, а відтак і співторцями Другої київської школи. Маємо бути об'єктивними, бо таке складне, віртуозне й вельми канонічне мистецтво не народилося раптово на порожньому місці та за якимось особистим навіянням. У тодішньому світі авторство візантійців було знаком найвищої якості і в жодному разі не означало чиєсь меншовартості, а навпаки – звеличувало князя і його народ та значно збагачувало його культуру. У Києві як ніде інде візантійське мистецтво було найбільш творчо осмислене, що засвідчують його грандіозні храми та їхній неперевершений живопис. Якщо говорити про Аліпія, то його можна вважати одним із засновників Другої школи Києво-Печерського монастиря. До того ж під час забудови та опорядження монастиря візантійська артіль прибула в Київ з Константинополя так само в процесі укладення династичного шлюбу, на цей раз – Великого Київського Князя Святополка Ізяславича і візантійської принцеси, дочки імператора Олексія I Комніна.

Львівські мистецтвознавці А. Комарницький і Б. Зятюк до Першої київської школи відносять сакральну традицію всього XI ст., а до Другої – XII–XIII ст.²⁶ Але проблема насправді складніша, бо цей процес ділиться на кілька різночасових періодів і відповідних стильових етапів. На мою думку, Друга київська школа сформувалася дещо раніше, вже наприкінці

²⁵ Патерик Києво-Печерський за другою Касіянівською редакцією (1462). Упорядкувала, адаптувала українською мовою, склала додатки і примітки Ірина Жиленко (Київ, 2001). Слово 4. Про прихід писців церковних до ігумена Никона із Царгорода. URL: [litopys.org.ua › paterikon › paterikon](http://litopys.org.ua/paterikon/paterikon)

²⁶ Див.: *Комарницький А.* Вплив софійських мозаїк... С. 50.

XI – на початку XII ст., саме тоді, коли забудовували й опоряджували Києво-Печерський монастир, тобто за життя Аліпія Печерського (1065–1114). Вважаю, що функціонування Другої київської школи треба датувати кінцем XI – початком XIII ст. і розрізняти її ранній і пізній періоди.

Річ у тім, що кращим витвором Другої київської школи і її безсумнівним маркером є мозаїки та фрески Михайлівського Золотоверхого собору Києва (1108–1113). Вони репрезентують ранній етап функціонування Другої київської школи й чітко відрізняються своєю стилістикою від близьких їм за сакральнo-смысловим звучанням мозаїк і фресок Софії Київської. Водночас вони є їхніми прямими наступниками. Зокрема, михайлівські мозаїки особливо вирізняються своїм золотим асистом, так само, як образи Христа й Богородиці в Софії Київській. Це не тільки декоративний метод, а спосіб виявлення Божественної присутності в сакральних образах. Рясно позначені золотим асистом михайлівські мозаїки суголосні з мистецькою добою другого, Комнінівського відродження у Візантії (1081–1185), яке пов'язують із правлінням Олексія I Комніна (1081–1118) та його нащадків.

Рис. 9. Мозаїка «Дмитро Солунський». Михайлівський Золотоверхий собор у Києві. Зберігається в Державній Третьяковській галереї як найдавніший раритет «русского искусства»

Ця мистецька школа поєднувала класичні традиції з ідеями раннього гуманізму та вирізнялася виявом емоційності в сюжетах. Мозаїки Михайлівського монастиря виразно демонструють притаманне його добі посилене лінійне опрацювання форми, граціозні видовжені фігури з більш вільною поставою і зменшеними головами та кистями рук, а також з виразно портретованими та емоційно позначеними ликами.

Вражає етнічно забарвлений образ святого воїна Дмитра Солунського (рис. 9), який вельми нагадує собою київського князя. У 1937 р. цю мозаїку та низку фресок знищено тоталітаризмом в 1934 р. Михайлівського собору вивезли на тимчасову виставку в Москві, й зараз вони відкривають собою експозицію «древнерусского искусства» в Третьяковській галереї.

Ці довершені мозаїки продовжують золотоносну традицію Першої київської школи, проте у простіших за софійські михайлівських фресках і в слов'янських написах-діпнті при сюжетах уже читається

участь місцевих майстрів, чого ще немає у стінопису Софії. Так само, на мою думку, цій школі належить і близький до михайлівських мозаїк знаменитий шедевр – чудотворна ікона «Богородиця Велика Панагія (Всесвята)», що зберігається у Третьяковській галереї в Москві. Її творцем, відповідно до давнього передання, низка авторів вважає Києво-Печерського ченця Аліпія, хоча ця довершена золотоносна ікона, на мое глибоке переконання, виконана візантійським майстром. В Росії її безпідставно називають «Ярославською Орантою», бо пов'язують зі Спасо-Преображенським монастирем у Ярославлі, проте вона, безсумнівно, походить із Києва, що цілком переконливо доводить А. Комарницький.

Зрештою, пізній етап функціонування Другої київської школи, на мою думку, репрезентують фрески Кирилівської церкви в Києві, виконані в середині чи другій половині XII ст., які ще цілком близькі до візантійської традиції, але виразно виявляють княжий воїнський і специфічний змістовий та мистецький контекст, суголосний тогочасним балканським фрескам. Наос церкви прикрашають чудові воїнські зображення, дияконник декорують фрески житійного циклу святителя Кирила Александрійського – патрона князя-засновника, а жертвовник розписаний величними образами балканських святителів²⁷. Ці фрески, на мое переконання, є яскравим взірцем рецепції Другою київською школою кирило-мефодіївської традиції. Остання була народжена часами формування на Балканах слов'янської державності в контексті культурно-національного відродження та становлення слов'янської Літургії.

Відтак, повернімося до Софії Київської як колиски вітчизняного іконопису. Яке місце у київському суспільстві початку XI ст. посідали зодчі, а також автори мозаїк і фресок та іконописці Софійського собору? Це питання досі ніхто спеціально не порушував. Відомо, що при Софії Київській вже з часу її побудови існував кафедральний монастир, згадуваний під 1018 р. в автентичній хроніці Тітмара Мерзебургського як функціональний осідок Київського митрополита. Згадує Тітмар і Десятинну церкву та похованих у ній Володимира і його дружину Анну²⁸. Натомість літописці часів Ярослава з волі свого князя приписали саме йому будівництво Софії як його головну заслугу. Проте в Києві впродовж століть зберігалася історична пам'ять про побудову Софії за Володимира та про її майстрів. Зокрема, у 1584 р. Софію відвідав Мартин Ґруневеґ – львівський купець німецького походження. Його повідомлення як людини допитливої та спостережливої дуже точно передають те, що він побачив і почув у Києві, особливо в Софійському соборі, який він уважно оглянув. Вважають, що Ґруневеґ, оповідаючи про історію Києва, спирається як на свідчення популярних у той час хронік, так і на інформацію знайомих йому киян. Розповівши про хрещення князя Володимира і його

²⁷ Див.: *Марголіна І., Ульяновський В.* Дзеркало вічності: Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир. К., 2019. 384 с.

²⁸ Титмар Мерзебургский. Хроника. В 8 кн. / Пер. с лат. И. В. Дьяконова. М., 2005. С. 177.

підданих, Мартин Груневеґ зазначає: «Цей Володимир привів з собою з Греції різних майстерних ремісників, за допомогою яких він спорудив у своїй країні багато гарних церков і монастирів. На згаданий вище горі, яку тепер називають старим київським городом, спорудив він гарну велику церкву за прикладом і назвою св. Софії константинопольської. Вона стоїть у переважній частині і нині...»²⁹. Йому вторить Еріх Лясота, який відвідав Софію в 1594 р. Лясота – онімеччений слов'янин із моравської шляхти, який був на дипломатичній службі в імператора Рудольфа II Габсбурга. На шляху до запорожців Лясота відвідав Київ і Софійський собор, який побудував, за його словами, «цар Володимир». Прикметно, що Лясота добре розрізняє Володимира і Ярослава, до того ж першого він називає царем, як він і зображений на своїх монетах та на княжому портреті в Софійському соборі, а другого – князем. Лясоті навіть показували місце біля Софії, де були поховані майстри, що її будували, хоча над їхнім похованням не збереглося жодного пам'ятника³⁰.

Отже, незалежні від тенденційного Ярославового літописання іноземні джерела свідчать про побудовану Володимиром Софію, яка була вже чинним храмом у 1018 р. та про її майстрів, яких із Візантії запросив Володимир після взяття ним у 989 р. Корсуня, і вони побудували в Києві Десятинну церкву, Святу Софію та перші церкви й монастирі. Вочевидь, візантійські майстри склали братію кафедрального Софійського монастиря, який забезпечував функціонування «митрополії руської», а також задовольняв релігійні потреби тогочасного київського суспільства, в якому вони відігравали неабияку роль як його духовні світочі. Візантійські зодчі й художники були не лише досконалими майстрами, а й місіонерами-ченцями, покликаними довіку вчити своїм словом і ділом народ-неофіт християнської віри. Вони складали собою чернечу братію, що розглядала свою працю як богослужіння. Все це яскраво демонструє Софія Київська, палладій Хрещення Русі, створений княжою волею, державним задумом, розумом та щедрістю, а також натхненням, глибокою вірою і мистецьким талантом досконалих візантійських майстрів, до того ж він створений ніби на одному диханні як єдиний живий організм. Саме в такому ракурсі маємо розглядати найдавніші київські ікони.

Отже, названі нами золотофонні київські ікони можна датувати другим десятиріччям XI ст., тобто часом виникнення Софії в 1011–1018 рр. Літописи нічого не повідомляють про її зодчих і художників, проте в дослідників немає жодних сумнівів, що то були візантійці. Про це промовисто свідчать аналогічні Десятинній церкві архітектурні форми і будівельна техніка собору, грецькі супровідні написи при сюжетах його

²⁹ *Ісаєвич Я. Д.* Нове джерело про історичну топографію та архітектурні пам'ятки стародавнього Києва // Київська Русь: Культура, традиції. К., 1982. С. 122–124.

³⁰ Щоденник Еріха Лясоти із Стеблева / Пер. Л. В. Пашина. Запорозька старовина. Київ–Запоріжжя, 2003. С. 222–277. URL: <https://svit.in.ua/kny/bookla> Див. Нікітенко Н. Софія Київська Володимира Великого. К., 2022. С. 184.

мозаїк і фресок та віртуозний мистецький почерк їхніх авторів. Мистецтвознавці, які датують розглянуті в цій статті ікони серединою XI ст., вбачають у них аналогію з візантійськими пам'ятками даного періоду, вказуючи передусім на їхній стилістичний перегук з мозаїками кафолікону (головного храму) монастиря Осіос Лукас (Святого Луки) у Фокіді (Греція), який вони так само, як і Софію Київську, хибно датують серединою XI ст. Насправді достеменно встановлено, що цей храм виник не в середині, а на початку XI ст. Це засвідчує Служба на перенесення мощей Луки Стіріота (Елладського), якому присвячено храм. За текстом Служби точно визначено, що перенесення мощей сталося на Вознесіння 3 травня 1011 р.³¹ Ктиторами-засновниками цього монастиря були батьки княгині Анни – царське подружжя Романа II і Феофано, а ктитором його кафолікону – брат Анни могутній імператор Василій II, соратником якого став його зять Володимир Великий. Не дивно, що саме Василій II надіслав у Київ майстрів для побудови Десятинної церкви, які після її завершення стали зодчими і художниками Святої Софії.

Рис. 10. Ікона «Спас Нерукотворний». Софія Київська. 1011–1018 р. Зберігається в Державній Третьяковській галереї як новгородська ікона XII ст.

Принагідно треба зазначити, що у Державній Третьяковській галереї зберігається також, як слушно вважає А. Комарницький, характерна для спадку Першої київської школи двобічна виносна ікона XI ст. «Спас Нерукотворний. Поклоніння Хресту», походженням із Києва (71 × 77 см). Ікона символізує невидиму присутність у храмі Христа Розп'ятого, якому вклоняються віряни. На мою думку, ця вишукана золотофонна ікона була вивезена з Києва до Новгороду, а потім потрапила до Москви і зберігалася в Успенському соборі Московського Кремля. Ікона, як вважаю, належить добі Македонського відродження, коли сюжет Спаса Нерукотворного набрав особ-

ливого значення у зв'язку з перенесенням цього образу в 945 р. з Едеси в Константинополь імператором Константином VII Багрянородним, дідом дружини князя Володимира принцеси Анни. Попри притаманні іконі стилістичні риси цього періоду, дослідники її хибно датують XII ст. і атрибутовують як новгородську, хоча в ній чітко простежується її безсумнівно київське (можливо, навіть корсунське) походження. Київське походження ікони слушно визначає А. Комарницький, який датує її

³¹ Chatzidakis M. Byzantine monuments in Attica and Beotia. Athens, 1956. P. 14–17.

кінцем XI ст.³² Проте я обґрунтовано вважаю цю ікону більш ранньою, датованою її початком XI ст., оскільки вона містить явну аналогію до мозаїчного образу Христа Пантократора в нартексі кафедральної церкви Осіос Лукас (1011) та має близьке споріднення з мозаїками Софії Київської (1011–1018) (рис. 11–13).

Рис. 11. Мозаїка «Христос Пантократор». Кафолікон монастиря Осіос Лукас у Фокіді. 1011 р.

Рис. 12. Мозаїка «Христос Пантократор». Софія Київська. 1011–1018 р.

³² Комарницький А. Київська ікона XI ст. «Спас Нерукотворний» – символ перемоги життя над смертю // Патріярхат. URL: <https://patriarhat.org.ua/statti-zhurnally>. 7 березня, 2023.

Рис. 13. Мозаїка «Лоратний архангел». Софія Київська. 1011–1018 р.

Це чітко простежується, навіть попри різні іконографічні особливості сюжетів та індивідуальні почерки майстрів. Зокрема образ Христа на іконі перегукується з мозаїчними Пантократором і архангелом у куполі Софії, та з ликом Христа в її надвітарній мозаїці «Деїсус» (рис. 14), імовірно, належав Софії або навіть Десятинній церкві, бо така ікона була неодмінним атрибутом храму, поготів першохраму Русі. На іконі зображено Керамідіон, себто Нерукотворний образ Спаса на керамічній дошці. У храмах Візантії і Русі Манділіон (Спас на убрусі, тобто платі) і Керамідіон (Спас на керамічній дошці) зазвичай фігурували в мозаїці чи фресці навпроти один одного в підкупольному склепінні або на східній і західній підпружних арках як «скрижалі духовні», сим-

волізуючи вічне єднання Церкви Небесної і Церкви Земної.

Рис. 14. Мозаїка «Деїсус». Софія Київська. 1011–1018 р.

Але в Софії в цих місцях наявні інші сюжети, а «Спас Нерукотворний» в її стінопису взагалі відсутній, отже, він мав місце серед її ікон. Річ у тім, що для неофітів було надважливим те, що ця ікона стверджує божественність і людськість Христа, тому її порівнювали за значенням із Хрестом і Розп'яттям. Таку ікону, що мала особливе захисне значення, поміщали в церкві на видному місці, обкурюючи ладаном під час Літургії, або виносили під час процесії, бо й сам священник на богослужбі – це літургійна ікона Христа. Припускаю, що виносна двобічна ікона «Спас Нерукотворний. Поклоніння Хресту» стояла на підставці перед вівтарним темпломом і була активно задіяна в богослужінні, символізуючи Символ віри. Щодо цього зверну увагу на літописний Символ віри князя Володимира Великого, який він сповідав під час свого хрещення в Корсуні: «Вірую во єдиного Бога Отця Вседержителя, творця неба і землі... вірую воістину [в] Тіло і Кров, і приймаю церковні завіти, і поклоняюся чесним іконам, поклоняюся дереву чесному – хресту, і всякому хресту, і святим мощам, і священному начинню»³³. Із цими словами Володимира явно перегукуються обидва образи двобічної ікони «Спас Нерукотворний. Поклоніння Хресту», що заслуговує на особливу увагу істориків мистецтва, особливо українських, бо такі високодуховні та мистецьки довершені твори складають основу національної ідентичності українського народу.

Щодо досліджуваних тут ікон, то мистецтвознавці справедливо зазначають, що «Скульптурність пластичних об'ємів, симетрія мотивів композиції викликають асоціації з мозаїками Софії Київської»³⁴. До речі, як зазначено вище, кафолікон Осіос Лукас у Фокіді документально точно датується 1011 р., коли його було освячено, після чого, на мою думку, будівничі й живописці перемістилися з Греції в Київ, де увійшли до складу єдиної артілі майстрів, яка створювала тут Софію. Ось чим пояснюємо давно виявлені в науці близькі стилістичні аналогії монументального живопису обох майже одночасних храмів³⁵. У храмі Осіос Лукас досконало виконані лики святих дуже виразні та сповнені високої духовності, однак, порівняно із Софією Київською вони більш стереотипні. Натомість у Софії Київській образи святих вельми чітко позначені зовнішньою індивідуальністю, тонким психологізмом, що говорить про присутність в софійській артілі константинопольських віртуозів, а також про особливі вимоги княжого замовлення. Це є ознакою високого міжнародного престижу і витонченого смаку великокняжого подружжя Володимира і Анни та їхнього оточення, яке складало представники візантійської і київської еліти. Отже, походження згаданих ікон, поза сумнівами, давнє київське, що засвідчують вони самі як унікальні раритетні джерела.

³³ Літопис руський / Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич. К., 1989. С. 64. Детально про київську рецепцію візантійських реліквій див.: Верещагіна Н. Христианские культуры и реликвии древнего Киева (конец X – первая треть XIII). Одесса, 2019.

³⁴ Історія українського мистецтва...

³⁵ Нікітенко Н. Софія Київська Володимира Великого. С. 169–171.

Але як саме найдавніші київські ікони потрапили до Новгороду? Зазвичай такі переміщення святих образів були пов'язані з ворожими нападами на міста та грабунками їхніх храмів, про що багаторазово згадують літописи. Тоді вважали, що святині міста є його найсильнішими оберегами, тож їх сприймали ліпшою здобиччю та доказом Божого покровительства і власної величі. До того ж, вони становили собою велику духовну й матеріальну цінність. Зокрема, окружна грамота Великого Литовського Князя Вітовта, видана після 15 листопада 1415 р., осудливо повідомляє, що перед 1408 р. митрополит Київський Фотій, їдучи до Москви, вилучив із Софії «Скарби цієї церкви, святі реліквії, а саме дерева Христових страждань, скіпетр Святої Богородиці, ризу і сандалії Її, різні ікони, обкладені золотими шатами»³⁶.

У цьому злочині Фотій не був першим. Подібні грабунки відомі з сивої давнини, особливо вони посилювалися за доби жорстоких княжих усобиць, що спалахнули в Русі після смерті Ярослава Мудрого 1054-го, а з кінця XI ст. переросли на нескінченну братовбивчу війну з короткими інтервалами, яку лише тимчасово вдалося стримати Володимирові Мономаху (1113–1125) і його сину Мстиславу Великому (1125–1132). Феодальні війни супроводжували грабунки багатих монастирів і храмів. Грабіжники понад усе намагалися поцупити в древніх київських храмах чудотворні та найдавніші візантійські ікони, дзвони й коштовне церковне начиння. Зокрема, 1066 р. Всеслав Полоцький захопив і пограбував Новгород. Як сповіщають літописи, тут він познімав у храмі Святої Софії дзвони та інше церковне начиння. Новгородська Софія з її святинями, вочевидь, і була головним об'єктом устремлень Всеслава, який щойно побудував Софію Полоцьку (1044–1066). А відтак після пограбування її Всеславом Полоцьким Софія Новгородська залишилася без ікон, яких конче потребувала. Можливість наповнити головний новгородський храм безцінними іконами з'явилася лише 37 років по тому. Припускаю, що розглянуті в цьому дослідженні київські ікони були вивезені до Новгороду під час взяття й безжалюгідного пограбування Києва 2 січня 1203 р. Рюриком Ростиславичем. Літопис повідомляє: «...був узятий Київ Рюриком і Ольговичами й усією Половецькою землею. І сталося велике лихо в руській землі, якого не було раніше від хрещення над Києвом. Напасти й захоплення були, але не таке нині зло сталося. Не лише один Поділ зайняли і попалили, але й Гору зайняли і митрополичу [церкву] святої Софії розграбували і Десятинну [церкву] святої Богородиці розграбували, і монастирі всі, й [одні] ікони обідрали, а інші позабирали, і чесні хрести, й святі посудини, і книги, й одежі блаженних перших князів, що ті повішали були в святих церквах на пам'ять по собі». Було вбито й узято в полон багато киян, особливо ченців, черниць і священників³⁷. Урятуватися вдалося лише іноземним купцям, яких було чимало в Києві.

Таку наругу над містом, його духовними пастирями й найбільшими святинями вчинив Рюрик Ростиславич, який сім разів правив у ньому,

³⁶ Див.: Сінкевич Н. Реліквії та чудотворні ікони Софії Київської. К., 2011. С. 17.

³⁷ Лаврентіївський літопис під 1203 р. Див.: ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская летопись. Л., 1927. Стлб. 419.

вважав себе його законним володарем, але на цей раз містяни його не підтримали в запеклій і вкрай жорстокій боротьбі за Київ. Рюрик Ростиславич, який у 1170–1171 рр. був новгородським князем і, вочевидь, зберіг зв'язки із заможною боярською верхівкою Новгородської республіки, цілком міг продати їй коштовні київські ікони. То було звичайне для середньовіччя, зокрема для княжих уособиць, явище. Але навіть для тих часів цей випадок був екстраординарним, бо правнук великого Володимира Мономаха, який пишався цим, заради власних інтересів учинив замах на здавна визнану святість і красу Києва. Цей нищівний замах у край негативно позначився на всій історії України. Найвищі культурні здобутки України привласнила Росія і багаторазово використовувала та продовжує використовувати як доказ її історичної давності та величі.

Утім, Рюрик мав неабиякий «досвід» у такій справі, адже раніше брав участь у сумнозвісному погромі Києва 12 березня 1169 р. коаліцією з 12 князів, зібраною володимиро-суздальським князем Андрієм Боголюбським та керованою його сином Мстиславом. «Ціла хмара князів Русі посунула нищити Київ на славу його північного суперника», – так охарактеризував цю подію Михайло Грушевський³⁸. Взявши Київ, «грабували вони два дні весь город – Поділ, і Гору, і монастирі, і Софію, і Десятинну Богородицю. І не було помилювання нікому і нізвідки: церкви горіли, християн вбивали, а інших в'язали, дружин вели в полон, силоміць розлучаючи з чоловіками їх, діти ридали, дивлячись на матерів своїх. І узяли вони майна множина, і церкви оголили від ікон, і книг, і риз, і дзвони з церков познімали...»³⁹.

Звичайно, награбовані цінності розійшлися по храмах і монастирях та домових церквах руйнівників святого Києва, були продані, знищені й назавжди втрачені. Проте ікони, про які йдеться у цій статті, мабуть, вивезені Рюриком Ростиславичем у Новгород, бо їх називають «новгородськими», тому, радше за все, вони зникли з Києва саме 1203 р. Отже, все стає на свої місця. Ікони, про які йдеться, спочатку, вочевидь, належали Софії Київській та були її справжніми палладіями, цілком імовірно, чудотворними. Вони були з неї в хижацький спосіб викрадені та вивезені на початку XIII ст. в Новгород, а звідти – Іван Грозний вивіз їх на володимиро-суздальські терени під час жахливого новгородського погрому 1570 р. Тому в Росії їх атрибуують як «новгородські», «володимирські» або «московські», хоча насправді ці ікони київські, а їхній шлях на російські терени – страдницький. Вивезення цих ікон на новгородські терени було не лише величезним матеріальним грабунком, а передусім грабунком і нищенням духовним, бо саме Новгород, а згодом Володимир і Москва змагалися з Києвом за державний і духовний пріоритети.

Ці найдавніші київські ікони промовисто свідчать про своє походження. Невипадково образ Георгія на вищезгаданій нібито «московській» іконі дуже монументальний і, поза сумнівом, має базовим мистецьким

³⁸ Грушевський М. Історія України-Руси. Т. 2. Р. III. С. 6.

³⁹ Лаврентіївський літопис під 1169 р. Див.: ПСРЛ. Т. 1. Стлб. 355–365.

джерелом софійські мозаїки та фрески. Своїм наче скульптурно виліпленим ликом він вельми нагадує чільні мозаїки Київського Софійського собору – «Христос Пантократор» і оперезаний царським поясом-лором «Лоратний архангел» в головному куполі, «Богоматір Оранта» на склепінні головного вітваря, а також інші софійські мозаїки та численні фрески. Передусім це образ Георгія Великомученика на склепінні однойменного вітваря, що є ознакою належності творця цієї ікони до Константинопольської школи образотворчого мистецтва доби злету Македонського відродження X – першої половини XI ст. Ба більше, можна навіть припустити, що очільник софійських мозаїстів або сам малював цей образ святого Георгія Побідоносця, або належав до артілі художників, які прикрашали Софію Київську. Адже добре відомо, що майстри, які декорували Софію, спеціалізувалися і на мозаїках, і на фресках. Певна, що після завершення стінописних робіт вони малювали й ікони, бо така послідовність оздоблення храмів була притаманна східнохристиянському середньовічному мистецтву. І саме очільник артілі, як аргументовано припускав В. Лазарев, виконав найбільш монументальні мозаїчні образи Пантократора і Оранти, що засвідчено єдністю їхнього стилю⁴⁰. Імовірно, він також написав двобічну ікону Богородиці і святого Георгія Побідоносця, адже зазвичай храм наповнювали іконами відразу після його завершення.

Припускаю, що двобічну ікону Богородиці і Георгія Побідоносця замовляв візантійському майстрові сам Ярослав (Георгій) Мудрий, позаяк у 1018 р. він завершив будівництво й розпис Софії Київської, що розпочав його батько Володимир Великий у 1011 р. Ікону урочисто виносило духовенство і знатні кияни для процесій і хресних ходів під час церковних свят і визначних подій. Вона дуже велика, тому вірогідно, що ікону вивозили в окремій колісниці на чолі урочистої процесії, як це робили візантійці з нагоди царських тріумфів. Адже Богородицю і Георгія Побідоносця шанували як покровителів князя і його війська. Недарма літопис згадує Богородичну ікону, прикріплену вгорі на фасаді Золотих воріт Києва. Це за всіма ознаками була невелика ікона, можливо, Богородиці Нікопеї. Тому призначену для процесій велику двобічну ікону Пресвятої Богородиці Одигітрії і Георгія Побідоносця можна назвати тріумфальною, з якою зустрічали як переможців київських князів з їхнім військом і везли ікону на колісниці тріумфальним шляхом від Золотих воріт до Святої Софії, де правили урочистий молебень.

Зазначу, що відома дослідниця Н. Дьоміна, яка вивчала цю ікону в 70-х рр. XX ст., переконливо довела її стилістичну близькість до мозаїк і фресок Софії Київської. Вона зазначила: «Стилістичний аналіз дає можливість говорити про велику близькість зображення святого Георгія до мозаїк і фресок Софії Київської й згодом датовати ікону XI – початком XII століття, відносячи її до київського кола пам'яток, ідейно близьких Володимирі Мономаху і його оточенню, співзвучних його «Повчанню» і останній редакції «Повісті временних літ», з ним пов'язаної.

⁴⁰ *Лазарев В. Н.* Мозаики Софии Киевской. М., 1960. С. 153.

Стилістична близькість «Святого Георгія» до мозаїк і фресок Софії Київської, виконаним не пізніше 1050 року, виявляється під час зіставлення його із зображенням «Лоратного архангела», «Архангела Гавриїла» і «Невідомого мученика з сережкою». Спільне у «Святого Георгія» з цими творами: разюча монументальність, масивність ликів і фігур, тілесність і малорухомість образів, збільшеність голів і всіх рис обличчя, особливо опуклих очей. Близькість відчувається в побудові ликів і композиції загалом, у ліпленні об'ємних форм. У Софії є могутнє поясне фрескове зображення Георгія в мученицьких одягах у консі присвяченого йому вівтаря, поруч з яким був похований у мармуровому саркофазі Ярослав Мудрий, який носив християнське ім'я Георгій. Можливо, ікона «Богоматері» з «Георгієм» на звороті була перенесена з Києва у Володимир за князювання Юрія Долгорукого, який шанував свого покровителя Георгія, а звідти – до Москви у зв'язку з побудовою Успенського собору митрополитом Петром як родова ікона Мономаховичів⁴¹.

Тобто Н. Дьоміна, на відміну від інших російських дослідників, справедливо віднесла ікону святого Георгія Великомученика до київського кола пам'яток, але, будучи переконаною в заснуванні Софії в «хрестоматійному» літописному 1037 р., датувала її початком XII ст. Вона пов'язала перенесення ікони з Києва до Володимира в середині XII ст. Юрієм (Георгієм) Долгоруким, а звідти в XIV ст., як вона вважає, ікону перенесли до Москви. Проте, на мою думку, судячи зі стилістичної близькості цього образу до мозаїк і фресок Софії Київської, побудованої і розписаної в 1011–1018 рр., цю ікону можна датувати другим

Рис. 15. Мозаїка «Архангел Гавриїл». Софія Київська. 1011–1018 р.

⁴¹Деміна Н. А. Отражение поэтической образности в древнерусской живописи (на примере иконы «Георгий-воин» XI–XII веков) // Древнерусское искусство. Художественная культура домонгольской Руси. Т. 6. М., 1972. С. 7–24. Переклад мій – Авт.

десятиріччям XI ст. і пов'язувати з Ярославом (Георгієм) Мудрим, на честь якого його внук Володимир Мономах за усталеною княжою традицією назвав свого сина Юрія Долгорукого.

А отже, високомистецька двобічна ікона Пресвятої Богородиці і святого Георгія Великомученика походить не з Новгородода, Володимира чи Москви, а з Софії Київської, і її виготовили ті візантійські майстри, які виконали мозаїки і фрески собору в другому десятиріччі XI ст. Цю ікону досі сприймають в Росії як «символ об'єднання руских земель под егидой Москвы – правомерной наследницы государственности древних городов домонгольской Руси». Насправді ця ікона була палладієм Київської держави, а не «символом об'єднання руских земель» навколо того міста, якого в історії ще не існувало. Так само як не була Москва і «правомерной наследницей государственности» Києва.

Рис. 16. Ікона «Корсунське Благовіщення». Софія Київська. 1011–1018 р. Зберігається в Державній Третьяковській галереї як новгородська ікона XII ст.

діозний образ також належав Софії Київській, оскільки він не лише аналогічний за своєю стилістикою софійським мозаїкам, а й відповідає присвяченню її південного вітваря архангелові Михаїлу, на склепінні нефа якого також прославляється архангел Гавриїл (фреска «Явлення Захарії»). Крім того, цей вітвар суміжний з дияконником, присвяченим святым Богоотцям Якиму та Анні, в якому аж чотири вітварні сюжети присвячені

Я припускаю, що так само Софії Київській належав ще один шедевр початку XI ст. – знаменита ікона «Корсунське Благовіщення», яке хибно й упереджено називають «Устюзьким Благовіщенням» та датують XII ст. Назва ікони, вочевидь, пов'язана з Корсунем, звідки, можливо, походив її прототип або майстер. Ікона зберігається в Державній Третьяковській галереї. Російські дослідники також відносять її до новгородської школи. Проте А. Комарницький наочно показав, наскільки сильно цей образ перегукується з мозаїками Софії. Дослідник вважає, що ця ікона належала одночасній із Софією Благовіщенській церкві на Золотих воротах⁴². Проте значні розміри ікони (238 × 168 см) зовсім не відповідають цій невеликій за розмірами надбрамній церкві з невеликим вітварем.

Можна припустити, що цей грандіозний образ також належав Софії Київській, оскільки він не лише аналогічний за своєю стилістикою софійським мозаїкам, а й відповідає присвяченню її південного вітваря архангелові Михаїлу, на склепінні нефа якого також прославляється архангел Гавриїл (фреска «Явлення Захарії»). Крім того, цей вітвар суміжний з дияконником, присвяченим святым Богоотцям Якиму та Анні, в якому аж чотири вітварні сюжети присвячені

⁴² Комарницький А. С. Ікона «Корсунське Благовіщення»... С. 39.

темі Благовіщення: «Благовіщення Якиму», «Благовіщення Анні», «Благовіщення Марії біля колодязя», «Благовіщення Марії біля прядки».

До шедеврів Першої київської школи А. Комарницький резонно та переконливо відносить також ікону «Ангел Золоте Волосся»⁴³ (рис. 17). Російські дослідники умовно датують її XII ст. і так само, як вищезгадані ікони, беззастережно пов'язують із Новгородом. Зараз ця порівняно невелика ікона (48,8 × 38,8 см) експонується в Державному Російському музеї Санкт-Петербурга. Але згадана ікона є настільки близькою софійській мозаїці (рис. 18) й зовсім далекою новгородському іконопису, що її належність до сакруму Софії Київської не викликає сумнівів. Можливо, вона входила до «Ангельського Деїсуса» (Христос і обабіч Нього два архангели), що стояв на архітраві, адже традиційний «Деїсус» Софії Київської (Христос і обабіч Нього Богородиця та Йоан Предтеча) виконано у мозаїці XI ст. над конхою її центральної апсиди. Крім того, ще один софійський Деїсус формують звернені до вірян великі фрескові образи Йоана Предтечі і Богоматері Оранти на західних площинах симетричних стовпів вівтарної частини храму⁴⁴. Явно акцентована в Софії тема Деїсуса була вельми актуальною для люду новоствореної Київської держави.

Рис. 17. Ікона «Ангел Золоте Волосся». Софія Київська. 1011–1018 р. Зберігається в Державному Російському музеї у Санкт-Петербурзі як новгородська ікона XII ст.

Рис. 18. Мозаїка «Ангел із рипідою» з композиції «Євхаристія». Софія Київська. 1011–1018 р.

⁴³ Там само.

⁴⁴ Нікітенко Н. М. Фрескові іконні образи на вівтарних стовпах Софії Київської // Сакральні споруди у житті суспільства: історія і сьогодення. Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції «Софійські читання» (м. Київ, 27–28 листопада 2003 р.). К., 2004. С. 211–216.

На мою думку, ідейну та художню близькість розглянутих розкішних ікон треба вбачати в живописному опорядженні столичної Софії Київської, а не регіональних новгородських храмів початку розпаду й занепаду Русі. Ця близькість – в їхньому адекватному перегуку з давнішою аж на століття тріумфальною добою та мистецтвом розквіту Київської держави часів Володимира Великого і Ярослава Мудрого. Недарма їхній сучасник, сподвижник Ярослава, митрополит-русин Іларіон Київський у своєму «Слові про Закон і Благодать» свідчить, що, створюючи та прикрашаючи «всілякою красою» Софійський собор, Ярослав завершив починання свого батька Володимира, як Соломон – Давидове в побудові й опорядженні Єрусалимського храму. У цьому контексті Іларіон славить Володимира і Ярослава як великих та щедрих будівничих і меценатів Софії Київської⁴⁵. Вважаю, що ці ікони належать часам цих київських князів, християнізаторів Русі-України і ктиторів Софії, тому ці золотосяйні довершені образи є символами та справжніми скарбами тієї доби. Вони генетично належать українській історії та культурі та є безцінним духовним і мистецьким спадком нашого народу.

Висновки

1. Розглянуті в статті найдавніші високомистецькі золотофонні ікони, що збереглися на теренах Східної Європи, традиційно пов'язують з Новгородом, хоча вони за всіма ознаками походять із Києва. Ці ікони, вірогідно, належали до опорядження Софії Київської і деякі з них мали статус чудотворних.
2. Ікони датовано часом, близьким до завершення Софії Київської, побудованої в 1011–1018 рр.
3. Авторами ікон були візантійські майстри константинопольської школи та їхні учні, які декорували Десятинну церкву і Софію мозаїками та фресками. Вони сповідували мистецькі принципи Македонського відродження, притаманні східнохристиянській художній традиції X – першої половини XI ст.
4. Ікони є творчим доробком митців Першої київської школи (кінець X – перша половина XI ст.), сформованої з візантійських майстрів і їхніх київських виучеників на основі живописних робіт у названих храмах.
5. Друга Київська школа (кінець XI – початок XIII ст.), що сформувалася в Печерському монастирі на базі побудови й опорядження Успенського собору, а також Михайлівського Золотоверхого собору, адаптувала мистецькі принципи Комнінівського відродження.
6. Двобічна виносна ікона «Богородиця Одигітрія» і «Святий Георгій», можливо, належала до опорядження Георгіївського вівтаря Софії Київської, її виносили під час хресних ходів і тріумфальних процесій. Ікона була ктиторською, виготовленою на замовлення Ярослава (Георгія) Мудрого.

⁴⁵ *Молдован А. М.* Слово о законе и благодати Илариона. К., 1984. С. 97.

7. Ікони «Спас Золота Риза» і «Святі апостоли Петро й Павло», що, ймовірно, походять з інтерколумній темплону головного вівтаря Софії Київської, фланкували вхід у її головний вівтар. Вони були храмовими, оскільки акцентували присвячення собору Христові – Божій Силі і Божій Премудрості (Святій Софії), а також позначали собор як митрополичий осідок – наріжний камінь Київської Церкви. Так само, ймовірно, належала Софії або Десятинній церкві двобічна літургійна ікона «Спас Нерукотворний. Поклоніння Хресту».
8. Ікона «Корсунське Благовіщення», ймовірно, належала до опорядження дияконника Софії Київської (вівтар Богоотців Якіма і Анни), декорованого Благовіщенськими сюжетами.
9. Ікона «Ангел Золоте Волосся», вірогідно, входила до «Ангельського Деїсуса», встановленого на архітраві софійського темплону.
10. Ці ікони опинилися в Новгороді на початку XIII ст. після нищівного пограбування Києва в 1204 р. військом Рюрика Ростиславича, а 1570 р. їх вивіз на володимиро-суздальські терени Іван Грозний після вчинення грабіжницького новгородського погрому.
11. Як і Софія Київська, ці, безсумнівно, київські ікони є духовним і мистецьким спадком України та її народу, і їх треба відповідно атрибутувати.
12. Київська мистецька школа виникла та розвивалася в рідній культурних процесів Південно-Східної Європи (Візантія, Київ, Балкани). Творчі надбання цієї школи, зокрема ікони, потрапили на терени Північно-Східної Європи (Росії) шляхом грабунку та привласнення.